

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING RAQAMLI KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISHNI FRAYER MODELI ASOSIDA DASTURIY TA'MINOTINI JORIY ETISH METODIKASI

Turdaliyev Sodikjon Muminjonovich

O'qituvchi, QDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610886>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini shakllantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari va elektron ta'limning ahamiyati hamda xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning yondashuvlari tahlil qilingan. Ta'lim platformasi orqali talabalar va o'qituvchilar uchun interaktiv, ko'p funksiyali resurslar, o'quv materiallari taqdim etiladi. Bu esa nafaqat ta'lim mazmunini sifatini oshirishga, balki bo'lajak o'qituvchilarda raqamli kompetentlik ko'nikmalari, amaliy yondashuv va ilmiy bilish ko'nikmalarini shakllantirishga imkoniyat yaratadi.

Kalit so'zlar: raqamli kompetentlik, elektron ta'lim, Frayer modeli

Аннотация. В данной статье анализируется значение современных образовательных технологий и электронного обучения в формировании цифровой компетентности будущих учителей, а также подходы зарубежных и местных исследователей. Образовательная платформа предоставляет интерактивные, многофункциональные ресурсы и учебные материалы для учащихся и преподавателей. Это позволяет не только повысить качество учебного контента, но и сформировать у будущих учителей навыки цифровой компетентности, практического подхода и научного знания.

Ключевые слова: цифровая компетентность, электронное обучение, модель Фрейера

Abstract. This article analyzes the importance of modern educational technologies and e-learning in the formation of digital competence of future teachers, as well as the approaches of foreign and local researchers. The educational platform provides interactive, multifunctional resources and educational materials for students and teachers. This allows not only to improve the quality of educational content, but also to form digital competence skills, practical approach and scientific knowledge skills in future teachers.

Keywords: digital competence, e-learning, Frayer model

Hozirgi davrda zamonaviy axborot ta'lim resurslarining innovatsion tarzidagi salohiyati, tarmoqlarda qo'llanilishining ko'p qirraliligi, o'quv jarayonida hal qilinadigan aniq vazifalarni amalga oshirishga yordam beradi va bu esa bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligi ko'nikmasi integratsiyalashgan ta'lim resurslaridan optimallashtirilgan oqilona foydalanishiga zamin yaratadi. Shu nuqtai nazardan har bir o'quv fani bo'yicha darsliklar, o'qituvchilar uchun uslubiy didaktik materiallar bilan birgalikda axborot ta'lim platformalarini ham ta'lim tizimi jarayoniga tadbiiq qilish muhim vazifalar sifatida qaraladi.

O'quv jarayonining tashkil etishda o'qituvchi va talabalarning o'zaro munosabatlarini to'g'ri tashkil etish yo'llariga ega bo'lishlari lozim. "Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda

qo'llash” fani ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari asosiy oqitish shakllari sifatida keltiriladi. Zamonaviy ta'lim tizimi pedagog kadrlar oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar tezkor rivojlanayotgan hozirgi davrda bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligiga ega bo'lishi ularning kasbiy faoliyatida ajralmas vositaga aylanmoqda.

Turli ta'lim yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarni raqamli kompetentlikka ega shaxs sifatida tayyorlashda “Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash” fani muhim metodik va nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur fanni o'qitishda qo'llaniladigan ma'ruza darslari, nafaqat bilim uzatish vositasi, balki raqamli texnologiyalarni kasbiy faoliyatga integratsiya qilishga tayyorgarlik ko'rishning asosiy mexanizmi bo'lib keladi.

Ma'ruza darslarining ahamiyati: Nazariy asoslarni shakllantirish ma'ruza darslari o'quvchilarga raqamli vositalar, ularning ta'limdagi o'rni, imkoniyatlari, afzalliklari va cheklovlari haqida izchil, tizimli tushunchalarni beradi. Bu nazariy tayyorgarlik, amaliy mashg'ulotlarga asos bo'ladi. Raqamli tafakkurni rivojlantirish talabalar nafaqat texnik vositalarni o'rganadilar, balki ular asosidagi tamoyillar — axborot oqimlarini boshqarish, algoritmik yondashuv, onlayn muhitda fikr almashish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Kasbiy yo'naltirish vazifasini bajarish, o'qituvchi ma'ruza davomida real dars vaziyatlarida axborot texnologiyalaridan qanday foydalanish mumkinligini, innovatsion metodikalarni qanday integratsiya qilish mumkinligini ko'rsatadi.

Zamonaviy axborot ta'lim resursi o'quv jarayonida quyidagi imkoniyatlar yaratadi:
ta'lim tizimi jarayonida barcha bosqichlarini qo'llab quvatlash;
masofadan turib o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi aloqani ta'minlashga imkon beradi;
o'quv faoliyatida bo'lajak o'qituvchilarni qiziqish uyg'otishga oid samarali imkoniyatlarni oshirish orqali raqamli kompetentligini rivojlantirish;

“Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash” fanini ko'rgazmalilik tamoyilini tadbiiq qilish imkoniyatlarini ochib berish;

zamonaviy AKT texnologiyalari vositasida darsdan tashqari o'quv faoliyatini tashkil etish imkoniyatini oshiradi va bu davrida raqamli kompetentlikka ega o'qituvchi shaxsini shakllantirish;

Biz dasturiy metodik ta'minot yordamida ma'ruza mashg'ulotlarini tashkil etish uchun Frayer modeli (Frayer diagrammasi) ni taklif etamiz.

Frayer modeli — bu talabalar tomonidan biror atama yoki tushunchani to'rt asosiy jihatdan tahlil qilish imkonini beruvchi grafik organayzerdir. Ushbu model odatda 4 kvadratdan iborat bo'lib, ular quyidagicha bo'linadi: Tushuncha ta'rifi, tushunchaning xususiyatlari (belgilari), misollar va qarama-qarshi misollar (aks holda noto'g'ri misollar). Bu model murakkab tushunchalarni aniqlashtirish, ularni amaliyot bilan bog'lash, analogiyalarni shakllantirish va taqqoslash orqali o'rganishni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. U birinchi marta Doroti Frayer va uning Viskonsin universitetidagi hamkasblari (Ueyn Fredrik va Gerbert Klausmeyer) tomonidan 1969 yilda yaratilgan. Frayer modelining maqsadi **notanish tushunchalar va yangi lug'atni shakllantirish va umumlashtirishdir**. Diqqat qilinadigan tanlangan so'z varaqning yoki qog'ozning o'rtasiga oval shaklida yoziladi. Ba'zan ovalga nutqning bir qismi kiradi. To'rt kvadratning har biri bo'sh va tepasida sarlavha mavjud. Har bir qutining yuqori qismidagi sarlavhalar yoki teglar so'z **ta'riflari, xususiyatlar, misollar** va misol **bo'lmaganlarni** o'z ichiga oladi. So'zni tasavvur qilish uchun fotosuratlar yoki rasmlar ham qo'shilishi mumkin.

Frayer modeli **asosiy** bilimlar, oldingi bilimlar yoki shaxsning oldingi hayotiy tajribasidan kelib chiqib yaratiladi. Bog‘lanishlar tushunishni yaxshilaydi va so‘z boyligini oshiradi. Frayer modeli talabalarga so‘zlarning atributlarini va tushunchalar yoki so‘z tuzilishi o‘rtasidagi munosabatlarni tushunishga imkon beradi.

Bu talabalarga nafaqat so‘z boyligini kengaytirish, balki turli tushunchalar haqidagi bilimlarini kengaytirish uchun turli sinflar va fanlar uchun ishlatilishi mumkin. Frayer modeli lug‘atidan foydalanishdan tashqari, siz sinfda foydalanishingiz mumkin bo‘lgan boshqa imkoniyatlarini ham keltirishimiz mumkin: **So‘zni taxmin qilish. Bir tushuncha yoki so‘zni eslatmasdan** to‘liq Frayer modelini ko‘rsatishingiz mumkin. To‘rt bo‘limda berilgan maslahatlarga asoslanib, talabalardan so‘zni taxmin qilishni so‘rashimiz ham mumkin. Agar ular o‘qishdan oldin so‘zni taxmin qila olmasalar, materialning bir qismini o‘qib chiqishlariga ruxsat berish va keyin yana urinib ko‘rish mumkin. Talabalarga to‘liq bo‘lmagan shablonlarni berish. Talabalardan to‘liq bo‘lmagan shablonlarni to‘ldirishga harakat qilishlari mumkin. Ushbu mashq ularga oldingi tushunchalarini faollashtirishga va uni yangi ma'lumotlar bilan bog‘lashga yordam beradi. Talabalarning tanqidiy tahlili, javoblarini asoslash zarur bo‘lganda mashqda rag‘batlantiriladi.

Quyida o‘qitishning ma’ruza mashg‘ulotining an’anaviy shakli va “Frayer modeli” o‘rtasidagi qiyosiy jadvalini keltirib o‘tamiz.

Ko‘rsatkichlar	An’anaviy ma’ruza	Frayer modeli asosida ma’ruza
Yondashuv	Ma’ruza o‘qituvchi tomonidan og‘zaki, biryoqlama bayon etiladi. U asosan ma’lumot berishga yo‘naltirilgan. O‘qituvchi bilim manbai, talaba esa tinglovchidir. Dars jarayoni passiv tinglash va konspekt yozish bilan cheklanadi.	Frayer modeli analitik va grafik yondashuvga asoslangan. Talabalar tushunchalarni to‘rt jihatdan (ta’rif, xususiyat, misol, qarama-qarshi misol) tahlil qilish orqali ularni chuqurroq anglaydilar. Bu dars shakli faol ishtirok, tanqidiy fikrlash, guruh ish va ko‘rgazmalilikka tayangan.
Talabaning roli	Talaba darsda asosiy tinglovchi, ko‘pincha passiv ishtirokchidir. U dars mobaynida tayyor axborotni eslab qolishga va konspektga yozishga harakat qiladi. Fikr almashish va tahlil qilish imkoniyati cheklangan.	Talaba – faol ishtirokchi, bilim egallashda subyektga aylanadi. U ma’ruza jarayonida grafik jadvalni to‘ldiradi, tushunchani tahlil qiladi, misollar keltiradi va noto‘g‘ri misollarni ajrata oladi. Bu ularning ijodiy va tanqidiy tafakkurini

		rivojlantiradi.
Vizual vositalar	O'qituvchi doskadan, statik slaydlardan yoki konspektidan foydalanadi. Vizual vositalar asosan tayyor ma'lumotlarni ifodalaydi, ko'pincha talabanning o'zi u bilan ishlaydi.	Frayer modeli – bu o'ziga xos vizual tahlil vositasi. Diagramma grafik organayzer sifatida qo'llanadi. Talaba o'zi jadvalga ma'lumot kiritadi, ko'rgazmali material bilan bevosita ishlaydi, tushunchalarni o'z fikri bilan ifodalaydi.
Raqamli kompetentlikni rivojlanishi	Raqamli vositalar cheklangan darajada qo'llanadi. Talaba faqat slaydlarni ko'rishi yoki konspekt yozishi mumkin. Texnologik vositalardan foydalanish faolligi past.	Raqamli vositalar (Canva, Jamboard, Padlet, Google Docs, Slides) orqali talabalar mustaqil grafik diagrammalar yaratadi. Bu esa ularning texnologik savodxonligi, axborot tahlil qilish, raqamli hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
Metodik imkoniyatlar	Ma'ruza darsining mazmuni o'qituvchining nutqiga bog'liq. Talabalarning mustaqil izlanishiga va bilimlarni amaliyotga tatbiq etishiga kamroq imkon beradi.	Frayer modeli orqali tashkil etilgan ma'ruza darslari chuqur tahlil, fanlararo bog'liqlik va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. U metodik jihatdan zamonaviy yondashuvlarga asoslangan.
O'quv jarayonini qamrab olishi	Asosan bilim berish (kognitiv daraja) darajasida to'xtaydi. Talabanning amaliy ko'nikmasi va kasbiy refleksiya sust shakllanadi.	Frayer modeli bilim, tushunish, tahlil, baholash kabi taksonomik bosqichlarni qamrab oladi. U o'rgatuvchi, faollashtiruvchi va reflektiv yondashuvlarni o'z ichiga oladi.
Baholash imkoniyatlari	An'anaviy ma'ruzada o'zlashtirish ko'proq test, yozma nazorat yoki og'zaki so'rov orqali aniqlanadi. Baholash yakuniy xarakterga ega.	Frayer modelida formatif baholash (jarayon davomida baholash) amalga oshadi. Talabanning fikri, tahlili, grafik ifodasi, guruhdagi ishtiroki baholanadi. Bu ko'proq rivojlantiruvchi baholashga asoslanadi.

Har bir mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan texnologik xarita o'qituvchidan ijodkorlik, interaktivlik va o'z vazifasiga ma'suliyat bilan yondashishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **Turdaliyev S.M.** Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda dasturiy-metodik ta'minotning o'rni va ahamiyati // Guliston davlat universiteti axborotnomasi. – Guliston: Universitet nashriyoti, 2025. – №2 (117). – B. 69–72.
2. **Turdaliyev S.M.** Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli kompetentligini rivojlantirishning zaruriyati // International Journal of Education, Social Science & Humanities. – Finland Academic Research Science Publishers, 2025. – Vol. 13, Issue 6. – B. 711–719.
3. **Turdaliyev S.M.** Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda tashkiliy-pedagogik yondashuvlar // Modern American Journal of Engineering, Technology,